

TO‘QIMACHILIK SOHASI YO‘NALISHIGA MO‘LJALLANGAN AL VA OTMLARDA O‘QUVCHI YOSHLARGA SUN‘IY INTELEKT ORQALI ZAMONAVIY “AQLLI” TO‘QIMALAR YORDAMIDA TA‘LIM BERISH IMKONIYATLARI

Abdullayeva Dilorom Jalolidinovna, Abdullayev Ulugbek Tulanboyevich

¹Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti qoshidagi Akademik lisey o‘qituvchisi

²Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20265686>

***Annotatsiya.** So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt va nanotexnologiya aqlli matolarni yaratishda muhim rol o‘ynamoqda. Nanomateriallar to‘qimachilik va kiyim-kechaklarga barqaror tarzda antimikrob, ultrabinafsha nurlariga chidamli, elektr o‘tkazuvchan, optik, suv itaruvchi va olovga chidamli xususiyatlarni kiritish uchun qo‘llanilmoqda. Nanomateriallarga asoslangan aqlli qurilmalar endi to‘qimachilik mahsulotlariga energiya yig‘ish va saqlash, sezish, dori vositalarini chiqarish va optik kabi turli funksiyalarni bajarish uchun integratsiya qilinmoqda. Bu yutuqlar moda sanoatida keng qo‘llanilmoqda va mudofaa, sog‘liqni saqlash hamda tanaga energiya yig‘ish ilovalarida keng qo‘llash uchun ishlab chiqilmoqda. Ushbu tadqiqotlarni amalga oshirish va ta‘lim jarayonida bilvosita qo‘llashda bugungi kunda sun‘iy intellektning o‘rni beqiyosdir.*

***Аннотация.** В последние годы искусственный интеллект и нанотехнологии играют важную роль в создании "умных" тканей. Наноматериалы применяются для придания текстилю и одежде таких устойчивых свойств, как антимикробность, защита от ультрафиолета, электропроводность, водоотталкивающие и огнестойкие качества, а также оптические характеристики. "Умные" устройства на основе наноматериалов интегрируются в текстильные изделия для выполнения различных функций, таких как сбор и хранение энергии, сенсорика, доставка лекарственных препаратов и оптика. Эти достижения находят широкое применение в индустрии моды и разрабатываются для использования в оборонной сфере, здравоохранении и для систем накопления энергии, носимых на теле. Роль искусственного интеллекта в проведении этих исследований и их опосредованном применении в образовательном процессе сегодня поистине неоценима.*

***Abstract.** In recent years, artificial intelligence and nanotechnology have been playing a crucial role in the creation of smart fabrics. Nanomaterials are being used to impart durable antimicrobial, ultraviolet-resistant, electrically conductive, optical, water-repellent, and fire-resistant properties to textiles and clothing. Nanomaterial-based smart devices are now being integrated into textile products to perform various functions such as energy harvesting and storage, sensing, drug delivery, and optics. These advancements are being widely adopted in the fashion industry and are also being developed for broader applications in defense, healthcare, and on-body energy harvesting. The role of artificial intelligence in conducting this research and its indirect application in the educational process is invaluable today.*

Kalit so'zlar: *Aqlli to'qimalar, nanotexnologiya, sun'iy intellekt, to'qima, sensorli to'qima.*

Keywords: *Smart textiles, nanotechnology, artificial intelligence, textile, sensory textile.*

Ключевые слова: *Умные ткани, нанотехнологии, искусственный интеллект, ткани, сенсорные ткани.*

Ushbu ishning maqsadi zamonaviy to'qimachilik sanoatida nanotexnologiyani qo'llashning hozirgi tendensiyalari haqida tushuncha berish va bu sohada keyingi tadqiqotlarga turtki berish va uni bashorat qilishdir. Ushbu sharh tana elektronikasi tadqiqotlari bo'yicha eng so'nggi yutuqlar va zamonaviy to'qimachilik mahsulotlarida nanomateriallar yordamida erishish mumkin bo'lgan mo'jizalar haqida umumiy ma'lumot beradi, bu kiyimlarimizga to'liq energiya bog'liqligini ta'minlaydi.

Ishda nanomateriallarni funksionallashtirish va ularni to'qimachilikka integratsiya qilishning turli usullari va texnikalari, xususan, iqtisodiy samaradorlik, qulaylik, kiyishga mosligi, energiya o'zgartirishning samaradorligi va ekologik barqarorlikka urg'u berilgan holda ta'kidlanadi. Matoda turli nanogeneratorlar, superkondensatorlar va fotoelektron qurilmalarni ishlab chiqishning eng so'nggi tendensiyalari, ayniqsa to'qimachilikning samaradorligi va kiyishga mosligiga alohida e'tibor qaratgan holda yoritilgan. Shuningdek, bu nanomateriallarning atrof-muhitga sizib chiqish tendensiyasi tufayli ishlov berilgan to'qimachilik mahsulotlari bilan bog'liq potensial nanotoksiklik va uni bartaraf etishning mumkin bo'lgan choralari ham muhokama qilinadi. Nihoyat, to'qimachilik matolarga aqlli nano-qurilmalarni integratsiya qilishdagi taraqqiyot istiqboli keltirilgan.

Zamonaviy to'qimachilik sanoati iste'molchilarning yangi texnologiyalarni innovasion qo'llashga va yanada innovasion mahsulotlarning uzluksiz oqimiga bo'lgan doimiy talabiga duch kelmoqda. "An'anaviy" to'qimachilik sanoati o'z mahsulotlarining mexanik mustahkamligi va chidamliligi, matoning sirt tuzilishi va "his qilish" xususiyati hamda keng rang va naqsh turlarida bo'yash qobiliyati bo'yicha sezilarli takomillashuvga erishdi. Boshqa rivojlanishlar antiperspirant va dezodorant xususiyatlari, olovga chidamlilik, o'z-o'zini tozalash va antimikrob xususiyatlar kabi shaxsiy parvarish omillarini o'z ichiga oladi. Biroq, so'nggi yillarda an'anaviy materiallarning aqlli nanomateriallar bilan birlashuvidan hosil bo'lgan "aqlli to'qimachilik" mahsulotlari paydo bo'ldi. Aqlli to'qimachilik atrof-muhitdagi o'zgarishlarni sezib, funksiyani bajarish uchun o'zining bir yoki bir nechta parametrlarini o'zgartirish orqali javob bera oladigan to'qimachilikdir [1]. Aqlli to'qimachilikni rivojlantirishda uch avlod mavjud.

Birinchi avlod - yoki "passiv" - aqlli to'qimachilik atrof-muhitdagi o'zgarishlarni sezadi, ammo ularga javoban o'z xususiyatlarini o'zgartira olmaydi. Masalan, turli metall oksidi nanozarrachalari bilan qoplangan matolar IR/UV nurlariga chidamli kiyimlarni hosil qilishi mumkin; kumush nanozarrachalari bilan to'yintirilgan paxta antimikrob xususiyatlarga ega.

Ikkinchi avlod - yoki "faol" - aqlli to'qimachiliklarga avvalo atrof-muhitdagi o'zgarishlar yoki ta'sirlarni idrok etadigan va keyin ularga mos ravishda javob beradigan matolar kiradi. Bunga misol qilib, harorat o'zgarishlariga rangini o'zgartirish orqali javob beradigan termoxrom to'qimachiliklar va mexanik deformatsiyalarga javob bera oladigan shaklni eslab qoladigan to'qimachiliklar kiradi.

Uchinchi avlod - "o'ta aqlli" deb ham ataluvchi - faol to'qimachilik sensorlar, optik qurilmalar, nanogeneratorlar va energiya saqlash vositalari bilan jihozlangan yumshoq va aqlli elektronikasi o'z ichiga oladi. Masalan, tanaga kiyiladigan elektronika turli ifloslantiruvchi

moddalar, kasalliklar yoki xavflarni aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, aqlli to'qimachilikning jozibador optik qurilmalari nanogeneratorlar va energiya saqlash vositalari yordamida quvvatlantirilishi mumkin [2,3]. Nanotexnologiyalarning qo'llanilishi sog'liqni saqlash, farmasevtika, moda, sport, harbiy ish, ilg'or himoya va transport sohalarida ko'plab innovasion qo'llanmalarga ega bo'lgan aqlli va ko'p funksiyali to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish imkonini beradi.

"Buyumlar interneti"ga ulanish yanada ilg'or foydalanish imkoniyatlarini taqdim etadi. Mikroelektron qurilmalarni ishlab chiqarish hozirda shunday darajaga yetdiki, ularni to'qimachiliklarga birlashtirish va nanomateriallarning noyob imkoniyatlaridan foydalanib, mato va kiyimlarga yuqori qo'shimcha qiymatli funksiyalarni qo'shish, ayni paytda qulaylik, egiluvchanlik, yengillik va estetik ko'rinish kabi boshqa maqbul xususiyatlarni saqlab qolish mumkin [4,5]. Paxta, ipak yoki poliester kabi ko'plab to'qimachilik materiallari aqlli, funksional nanomateriallarni qo'shish uchun qulay asos hisoblanadi. To'qimachilik nanomateriallarni kiritish uchun turli usullar ishlab chiqilgan. "Pastdan yuqoriga" usuli matolar tayyorlanadigan tolalarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Aksincha, "yuqoridan pastga" usuli tugallash bosqichlarida, masalan, bosma texnologiyalari, purkash yoki shimdirishda qo'llaniladi. Elektr yigirish qayta ishlangan xom ashyolardan tola va matolar ishlab chiqarishning nisbatan yangi usuli bo'lib, nanotolalar tayyorlash uchun juda qulay ekanligi aniqlangan.

To'qimachilikning sensorli texnologiyalari.

To'qimachilikning turli xil sohalarida qo'llanilishi uchun har xil turdagi sensorlar to'qimaga joylashtirilishi mumkin; masalan, issiqlik sensorlari, sezgir sensorlar, bosim sensorlari, optik sensorlar, kimyoviy sensorlar, hid sensorlari va boshqalar [6]. Uglrodga asoslangan nanomateriallar, jumladan uglrod nanoliflari, grafen va uglrod nanotrubkalar (CNT) yengil, egiluvchan va yuqori deformatsiyali sensorlar sifatida keng o'rganilgan bo'lib, ular aqlli kiyimlar, salomatlikni nazorat qilish va inson harakatlarini aniqlash sohalarida qo'llanilishi mumkin [7-8]. Uglrodga asoslangan nanozarralar turli xil usullar yordamida ishlab chiqarilgan va deformatsiya sensorlari sifatida qo'llash uchun polimerlar ichida bir xilda tarqatilgan. Deformatsiya sensorlari to'g'ridan-to'g'ri plyonka quyish va elektrospinning usullari orqali shakllantirilgan [9]. Uglrodga asoslangan nanoliflar va ularning to'qilgan materiallari samarali ishlash deformatsiya sensorlarida foydalanish uchun tahlil qilingan. Shuningdek, grafen bilan qoplangan inson sochlari yordamida deformatsiya sensorlari ishlab chiqilgan [10]. Purkash, karbonizatsiya va stabilizatsiya jarayonlaridan so'ng ipak va paxta matolari ham deformatsiya sensorlari sifatida ishlatilgan [11,12]. Hozirgi kunda plazmonga asoslangan sensorlar aqlli to'qimachilik uchun keng qo'llanilmoqda. Plazmonik sensorlar biokimyoviy sezgirlikda yuqori sezgirlikni namoyon etishi aniqlangan. Turli xil plazmonik optik tolali sensorlarni chizish usullari yordamida ishlab chiqish mumkin [13]. Plazmonik tolali sensor plazmon rezonansi tamoyili asosida ishlaydi. Metall/dielektrik chegarasida joylashgan yuzaki plazmon modasi optik tola yadro-boshqariluvchi modasi tomonidan rezonans tufayli qo'zg'atiladi; bu ikki moda orasida ma'lum chastotada faza moslik sharti yuzaga kelganda sodir bo'ladi. Metall qatlam ustidagi materialning sindirish ko'rsatkichidagi o'zgarishlar faza moslik shartini o'zgartiradi, shuning uchun rezonansdagi spektral cho'qish siljiydi va bu signal sifatida qayd etiladi. Tashqari an'anaviy bir yoki ko'p modal optik tolalardan foydalanishdan plazmonik sensorni loyihalash uchun turli xil o'zgartirishlar qo'llaniladi ya'ni: o'yish, qoplash yoki sayqallash va keyinchalik bir necha o'nlab metall nanoqatlamlarini yotqizish. Bu usullar seriyasi plazmonik tolali

sensorlarni ishlab chiqishda turli xil qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, biroq stek-end-tortish texnikasini qo'llash yaxshi plazmonik tolali sensorni ishlab chiqarishni ta'minlashi mumkin.

Sezgir sensorli matolar ham toladagi egiluvchan kondensatorlar yordamida ishlab chiqarilgan. Kondensator tolalari to'quv dastgohi yordamida sensorli massivga to'qilgan va keyin matrisaga kiritilgan. Sezgir sensorli matoni loyihalash uchun o'n beshta kondensator tolasi ishlatilgan. Bu kondensator tolalari barmoq bilan bosilganda kuchlanish taqsimotida va mahalliy tokda o'zgarish sodir bo'ladi, bu esa sezgirlikni aniqlash uchun qayd etiladi. Bu tolali kondensatorlar boshqa o'tkazuvchan tolalar yoki batareya tolalari bilan ham integratsiya qilinishi mumkin, bu esa kiyimda funksional elektr zanjirini loyihalash imkonini beradi. Bu xususiyat dasturlashtiriladigan to'qimachilik mahsulotlari, xavfsizlik kiyimlari va modada qo'llanilishi mumkin. Bosimga sezgir matolar ham ishlab chiqilgan. Bosim sensorlari uchun tolalar organik o'tkazuvchan polimerlar, masalan poli (3,4-etilendioksitiofen) va poli (stiroisulfonat) hamda dielektrik perfluoropolimer plyonka bilan qoplangan, bunda bo'yoq qoplash usulidan foydalanilgan. Bu qayta ishlangan tolalar arqoq va tanda sifatida to'qilgan va qolgan qismini to'ldirish uchun sof neylon tolalari ishlatilgan matrisada. Tolalar kesishgan tugunlar kondensatorlarni hosil qilgan. Matoga 4,9 N-sm² bosim berilganda, uning sig'imi 0,22 pF dan 0,63 pF gacha o'zgargan, bunda sezgirlik diapazoni 0,98-9,80 N-sm² bo'lgan [14]. Xuddi shunday, harorat va namlik sensorlari ham matolarga kiritilgan. Fotolitografiya va inkjet bosma kabi ilg'or usullar sensorlarni matolarga to'qish uchun qo'llanilgan. Sig'imli namlik va rezistiv harorat sensorlari egiluvchan polimer folga substrati asosida tayyorlangan va keyin matolarga kiritilgan. Bunday sensorlarni ishlab chiqish uchun metall plyonkalar ham poliimid varaq substratlariga o'tkazilgan. Fotolitografiya usulida tayyorlangan sensorlar odatda substrat ustida fotorezist plyonka bilan qoplangan. Namlik sensorlari uchun syellyuloza asetat butirat sezgir muhit sifatida ishlatiladi va trafaret niqob orqali kondensatorga purkaladi. Inkjet bosma (inkjet printing) usulida syellyuloza asetat butirat geksil asetatda eritiladi va substratga bosiladi, bu esa uning ustida 5 μm qalinlikdagi plyonka hosil qiladi. Sezgir qurilma gaz o'tkazuvchan gidrofob membrana bilan qoplanadi. Keyin bunday sensorlar to'quv mashinasi yordamida matolarga arqoq yo'nalishida sarja (1/8) naqshi bilan to'qiladi. Harorat va namlik sensorlari to'qimachilikning arqoq yo'nalishi bo'ylab shunday kiritilganki, ular arqoq ipini almashtiradigan. Hozirda tanda iplari o'rniga o'tkazuvchan iplar qo'llaniladi, chunki ular to'qimachilik matosi ichidagi sensorlar orasidagi kontaktlarni ta'minlaydi. Harorat sensorlari 10 dan 80°C gacha bo'lgan oraliqda 5°C sezgirlik bilan ishlaydi. Namlik sensorlari 10% sezgirlikka ega va 25% dan 85% gacha bo'lgan oraliqda ishlaydi. harorat datchiklari yordamida 10 gacha bo'lgan diapazonda sezish mumkin. 80 C gacha 5 C sezgirlik bilan. Namlik datchiklari 10% sezgirlikka ega va 25 dan 85% gacha diapazonda ishlaydi.

Ushbu yaratilgan yangi texnologiyalarni sun'iy intellekt asosida oldindan loyixalash, taqribiy natijalarga erishish, o'zaro moddalarning bir biriga ta'sirini oldindan sezish kabi imkoniyatlarni ochib beradi. Bunday imkoniyatlarga ega bo'lish uchun to'qimachilik va moda yo'nalishiga moslashgan ta'lim jarayonlarida keng foydalanish, o'quvchi va talabalar uchun ilmiy laboratoriya vositasini belgilab, zamonaviy to'qimachilik sanoatida olib borilayotgan yangiliklar, yangi ishlanmalarni tanishtirish xamda ularni to'qimachilik sohasiga qiziqtirishdan iborat bo'ladi. Bu asosida yoshlarda to'qimachilik soha izlanishlariga qiziqishi ortishi ortidan ushbu yo'nalishda ilm olishga chorlash imkoniyatlari kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

- [1] Pereira C, Pereira AM, Freire C, Pinto TV, Costa RS, Teixeira JS. Chapter 21- Nanoengineered textiles: from advanced functional nanomaterials to groundbreaking high-performance clothing. In: Handbook of Functionalized Nanomaterials for Industrial Applications, Mustansar Hussain, C., Ed. Elsevier; 2020. p. 611–714.
- [2] Chen J, Zhan Y, Wang Y, Han D, Tao B, Luo Z, et al. Chitosan/silk fibroin modified nanofibrous patches with mesenchymal stem cells prevent heart remodeling post-myocardial infarction in rats. *Acta Biomater* 2018;80:154–68.
- [3] Yetisen AK, Qu H, Manbachi A, Butt H, Dokmeci MR, Hinestroza JP, et al. Nanotechnology in Textiles. *ACS Nano* 2016;10(3):3042–68.
- [4] Ahmadi Z. Epoxy in nanotechnology: A short review. *Prog Org Coat* 2019;132:445–8.
- [5] Fateixa S, Pinheiro PC, Nogueira HI, Trindade T. Gold loaded textile fibres as substrates for SERS detection. *J Mol Struct* 2019;1185:333–40.
- [6] Ullah N, Mansha M, Khan I, Qurashi A. Nanomaterial-based optical chemical sensors for the detection of heavy metals in water: Recent advances and challenges. *TrAC, Trends Anal Chem* 2018;100:155–66.
- [7] Kim H, Ahn J-H. Graphene for flexible and wearable device applications. *Carbon* 2017;120:244–57.
- [8] Naikoo GA, Awan T, Hassan IU, Salim H, Arshad F, Ahmed W, et al. Nanomaterials-Based Sensors for Respiratory Viral Detection: A Review. *IEEE Sens J* 2021;21(16):17643–56.
- [9] Liu Q, Chen J, Li Y, Shi G. High-performance strain sensors with fish-scale-like graphene-sensing layers for full-range detection of human motions. *ACS Nano* 2016;10(8):7901–6.
- [10] Wang C, Li X, Gao E, Jian M, Xia K, Wang Q, et al. Carbonized silk fabric for ultrastretchable, highly sensitive, and wearable strain sensors. *Adv Mater* 2016;28(31):6640–8.
- [11] Wang C, Xia K, Jian M, Wang H, Zhang M, Zhang Y. Carbonized silk georgette as an ultrasensitive wearable strain sensor for full-range human activity monitoring. *J Mater Chem C* 2017;5(30):7604–11.
- [12] Zahid M, Papadopoulou EL, Athanassiou A, Bayer IS. Strain-responsive mercerized conductive cotton fabrics based on PEDOT: PSS/graphene. *Mater Des* 2017;135:213–22.
- [13] Hassani A, Skorobogatiy M. Design criteria for microstructured-optical-fiberbased surface-plasmon-resonance sensors. *JOSA B* 2007;24(6):1423–9.
- [14] Takamatsu S, Kobayashi T, Shibayama N, Miyake K, Itoh T. Fabric pressure sensor array fabricated with die-coating and weaving techniques. *Sens Actuators, A* 2012;184:57–63.